

AHOLINI FAVQULODDA VAZIYATLARDA HARAKAT QILISHGA TAYYORLASHDA FAVQULODDA VAZIYATLAR VAZIRLIGINING O'RNI VA VAZIFALARI

Razikov R.S
Kamilov X.M
Erxonboyev N.A
Amirov M.U

Toshkent davlat transport universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7971502>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tabiiy va texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlar soni va ko'lami ortib borayotgan hozirgi sharoitda aholini tabiiy va texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga tayyorlash masalasining dolzarbligiga e'tibor qaratilgan. Aholini favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga tayyorlash masalasida O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligining o'rni katta bo'lib, maqolada vazirlikning aholini tayyorlash borasidagi vazifalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: favqulodda vaziyatlar, tabiiy va texnogen favqulodda vaziyatlar, aholini tayyorlash, favqulodda vaziyatlar vazirligi, fuqaro muhofazasi.

Ma'lumki, jamiyat taraqqiy etgani sari sanoat ob'ektlarining soni va qazilma boyliklarning o'zlashtirish miqdori ortib boradi. Bu tabiiy va texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlar soni ham ortib boraverishiga sababchi bo'ladi. Bunday sharoitda aholini favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga tayyorlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, mavjud me'yoriy-huquqiy hujjatlar bilan aholining barcha qatlamlarini favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga va fuqaro muhofazasi sohasida tayyorlash tartibi belgilab berilgan. Bunda aholini tayyorlashda asosiy vazifalar qilib quyidagilar belgilangan:

davlat boshqaruvi organlari, mahalliy ijroiya hokimiyati organlari va boshqa tashkilotlar rahbarlari, ishchi va xizmatchilarining favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bartaraf etish hamda fuqaro muhofazasi bo'yicha bilimlarini izchil oshirib borish va ko'nikmalarini hosil qilish;

qutqaruv xizmatlari va qutqaruv tuzilmalari, shuningdek, fuqaro muhofazasi tuzilmalarini favqulodda vaziyatlarni bartaraf etishga tayyorlash;

aholini, shu jumladan, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohasida band bo'lmaganlarni, maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilari, umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilari, o'rta maxsus, professional va oliy ta'lim muassasalari talabalarini favqulodda vaziyatlarda muhofazalanish, jabrlanganlarga birinchi yordam ko'rsatish, jamoaviy va shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish qoidalari va usullariga o'rgatish.

Ushbu vazifalarni bajarish, ya'ni aholini favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga va fuqaro muhofazasi sohasida tayyorlash tadbirlariga metodik rahbarlik qilish, ularni muvofiqlashtirish va nazorat qilish uchun mas'ul organ qilib O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi belgilangan bo'lib, vazirlik tomonidan quyidagi ishlar amalga oshiriladi:

- favqulodda vaziyatlar vazirligi aholini tayyorlash sohasida:
- tashkiliy-metodik rahbarlikni amalga oshiradi, tadbirlarni muvofiqlashtiradi va nazorat qiladi;

- tashkiliy ko'rsatmalar va o'quv dasturlarini ishlab chiqadi va kelishadi;
- o'quv mashqlari, mashg'ulotlari va boshqa tadbirlarni tashkil etadi va o'tkazadi;
- zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy qiladi va keng foydalanilishini tashkil etadi;
- tizimidagi aholini tayyorlashga ixtisoslashtirilgan muassasalarning tinglovchilar bilan jamlash rejalarini tegishli davr uchun shakllantiradi va tasdiqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqaro muhofazasi boshlig'iga kiritadi.

Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan aholini tayyorlashning eng samarali usuli va oliy shakli deb o'quv mashqlari e'tirof etilib keng miqyosda har xil toifadagi ob'ektlar, tashkilotlar va fuqarolarni jalb etgan holda o'tkaziladigan o'quv mashqlari tan olingan. Shu sababli joylarda kompleks o'quv mashqlari, qo'mondonlik-shtab o'quv mashqlari, maxsus-taktik o'quv mashqlari, ob'ekt o'quv mashg'ulotlari o'tkazish belgilab qo'yilgan. O'tkazilib kelinayotgan bunday o'quv mashqlariga Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan metodik yordam ko'rsatib kelinmoqda.

Aholini favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga tayyorlashning ahamiyati katta ekanligi hisobga olinib Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Xalq ta'limi vazirligi va Maktabgacha ta'lim vazirliklari bilan kelishgan holda hayotiy faoliyat xavfsizligi va fuqaro muhofazasi yo'nalishlaridagi o'quv dasturlarini zamonaviy talablar asosida takomillashtirilib borilmoqda.

Bundan tashqari Favqulodda vaziyatlar vazirligi Akademiyasi huzuridagi Fuqaro muhofazasi institutida har 3 yilda bir marta respublika va viloyat miqyosidagi tashkilotlar rahbarlari va mas'ul mutaxassislari, shuningdek, tumanlar va shaharlar hokimlari hamda ularning o'rinbosarlarining malakalari oshirilib, qayta tayyorlanmoqda.

Joylarda tashkil etilgan "Hayot faoliyati xavfsizligi" o'quv markazlarida 3 yilda bir marta tumanlar va shaharlar miqyosidagi tashkilotlar rahbarlari va mas'ul mutaxassislari, qutqaruv xizmatlari, qutqaruv tuzilmalari va fuqaro muhofazasi tuzilmalari boshliqlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari rahbarlarining malakasi oshirilib, qayta tayyorlanmoqda.

Aholini favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish sifatini oshirish uchun Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan kadrlar tayyorlash ishlariga katta e'tibor berilib kelinmoqda.

Sohaga malakali kadrlar yetkazib berish uchun davlat standartlari, xalqaro tajribalar fan va ta'lim sohasidagi innovatsiya texnologiyalari an'analari talablarini hisobga olgan holda 5A640103—"Favqulodda vaziyatlarda aholi xavfsizligi" mutaxassisligi bo'yicha magistr darajasiga ega bo'lgan oliy ma'lumotli, yuqori malakali kadrlar tayyorlash yo'lga qo'yildi.

Favqulodda vaziyatlar vazirligi favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakat qilish bo'yicha axborot uzatish vakolatiga ham ega bo'lib, ommaviy axborot vositalari imkoniyatlaridan keng foydalangan holda fuqarolarni favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganda harakat qilishga tayyorlash tizimini shakllantirish ishlari olib borilmoqda.

Aholini tayyorlash ishlarini yanada takomillashtirish maqsadida Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan budjet va budjetdan tashqari mablag'lar hisobiga Favqulodda vaziyatlar boshqarmalari Hayotiy faoliyat xavfsizligi o'quv markazlarida zamonaviy ko'rgazmali materiallar, interaktiv o'qitish vositalari bilan jihozlangan favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga tayyorlash majmualarini tashkil etish ko'zda tutilgan.

Ish bilan band bo'lmagan aholi toifasini tayyorlashning eng maqbul yo'li mahallalar vositasida aholini tayyorlashni yo'lga qo'yish ekanligidan kelib chiqib Favqulodda vaziyatlar vazirligi vositachiligida mahallalarda ish bilan band bo'lmagan aholini tayyorgarlikdan o'tkazish uchun zarur bo'lgan moddiy bazani yaratish (xona ajratish, uni ko'rgazmali o'quv-uslubiy materiallar, plakatlar, broshyuralar, eslatmalar, tashkiliy texnika hamda boshqalar bilan jihozlash) aholi bilan turli favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakatlanish bo'yicha amaliy mashq va o'quv mashg'ulotlari o'tkazish ishlari olib borilmoqda.

Bunda "Mahalla fuqaro muhofazasi" boshqaruv organlarini va kuchlarini sodir bo'lishi ehtimoli bo'lgan favqulodda vaziyatlar oqibatlarini, jumladan, terroristik hurujlar natijasida radioaktiv, zaharlovchi moddalar, biologik vositalar qo'llanishining oqibatlarini bartaraf etish uchun tayyorgarlik ko'rishga, mahalla fuqarolarini birinchi yordam ko'rsatishga, tabiiy va texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlarning ta'sir qiluvchi omillaridan, shuningdek harbiy harakatlar yoki ushbu harakatlar oqibatida yuzaga keladigan xavfdan himoyalanihga, ekstremal holatlarda darhol va aniq harakatlanishiga, o'zlari yashaydigan hududda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarning oqibatlari to'g'risida tassavurga ega bo'lishiga va har birining shaxsiy tayyorgarlik holatiga hamda oila a'zolarini himoya qilish mas'uliyatini shakllantirishga, ma'naviy va ruhiy holatga ahamiyat qaratilmoqda.

Bundan tashqari barcha iqtisodiyot ob'ektlarida fuqaro muhofazasi tuzilmalari tuzish ko'zda tutilgan bo'lib, ushbu tuzilmalarning rahbarlari hududiy favqulodda vaziyatlar boshqarmalarining "Hayot faoliyati xavfsizligi" o'quv markazlarida va qo'mondon-shtab mashqlarini o'tkazish davrida, tuzilmalarning shaxsiy tarkibi – ob'ektlarda, tayyorlash rejalari doirasida tegishli dasturlar buyicha, shuningdek maxsus-taktik mashg'ulot va mashqlarida tayyorlanishi belgilab qo'yilgan. Shuni qayd etish kerakki, barcha qo'mondon-shtab o'quv mashqlari va maxsus-taktik mashg'ulotlar favqulodda vaziyatlar vazirligining ko'magi, ko'rsatmasi va amaliy yordami bilan tashkil qilinadi.

Shunday qilib, Favqulodda vaziyatlar vazirligi aholini favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga tayyorlash borasida keng qamrovli vakolatlariga ega bo'lib, ushbu vakolatlar aholining keng qatlamlarini favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga tayyorlash uchun yetarli bo'la oladi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 1 iyundagi "Favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish tizimi samaradorligini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 5066-sonli Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 10 apreldagi "Favqulodda vaziyatlar tuzilmalarining faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi 4276-sonli qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi vazirlar Mahkamasining 2019 yil 9 sentabrdagi "Aholini favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga va fuqaro muhofazasi sohasida tayyorlash tartibini takomillashtirish to'g'risida"gi 754-sonli qarori
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 2 iyundagi "Aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasida mutaxassislar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 3030- sonli qarori.

5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 18 avgustdagi "Aholini favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga tayyorgarligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 650-sonli Qarori.
6. Эрхонбоев Н. и Медешов Б. (2023). О 'ТА ХАВФЛИ YUQUMLI KASALLIKLAR ANIQLANGANDA, HARAКATLANISH QOIDALARI. Наука и технология вселенского мира , 2 (10), 30-36.
7. Gafurov, N. N., Erxonboyev, N. A. O. G. L., & Payzullayev, U. P. O. G. L. (2022). AHOLI ORASIDA TABIIY GAZ SIZIB CHIQISHI VA IS GAZI HOSIL BO'LISHI BILAN BOG'LIQ FAVQULODDA VAZIYATLARNING OLDINI OLIHNING ZAMONAVIY USULLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(Special Issue 4-2), 1018-1023.
8. Амиров, М. У., & Эрхонбоев, Н. А. Ў. (2023). «Безопасность жизнедеятельности» современная актуальность изучения науки. Та'лим fidozilari, 4(1), 153-160.
9. Амиров, М. У., & Эрхонбоев, Н. А. Ў. (2023). Рассмотрение мер по обеспечению личной безопасности и здоровья в сфере безопасности жизнедеятельности. Та'лим fidozilari, 4(1), 149-152.
10. Ergashevich, U. M. N. M. B. (2023). PROBLEMS OF PREVENTING ACCIDENTS ON RAILWAYS AND ENSURING THE SAFETY OF CITIZENS. Journal of Modern Educational Achievements, 5(5), 209-215.
11. Abdazimov, S. K., & Medeshev, B. E. (2023). LABOR PROTECTION RULES AND INSTRUCTIONS WHEN USING COMPUTER AND ORG TECHNIQUES IN PRODUCTION ENTERPRISES, ORGANIZATIONS AND INSTITUTIONS ARE WE DOING IT RIGHT??. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(3), 383-387.
12. Erxonboyev, N., & Medeshov, B. (2023). О 'ТА ХАВФЛИ YUQUMLI KASALLIKLAR ANIQLANGANDA, HARAКATLANISH QOIDALARI. Наука и технология в современном мире, 2(10), 30-36.
13. Abdazimov, S. X., Medeshov, B. E., & Mirhamitov, J. M. (2023). THE AXIOM OF POTENTIAL DANGER. RISK AS A MEASURE OF DAMAGE IN TRANSPORT COMPANIES. American Journal of Applied Science and Technology, 3(02), 82-92.
14. Abdazimov, S., Medeshev, B., & Muminjonova, N. (2023). FACTORS FOR IMPROVING THE PEDAGOGICAL SKILLS OF TEACHERS IN TEACHING THE SCIENCE OF LABOR PROTECTION TO" RAILWAY COLLAGE STUDENTS. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(4), 852-856.
15. Amirov, M. U. (2023). A STUDY OF EARLY PREDICTION OF EMERGENCY SITUATIONS IN BRIDGES. Results of National Scientific Research International Journal, 2(1), 344-354.
16. Sadikovich, U. M. N. R. R. (2022). BASICS FOR ENSURING THE SAFETY OF THERMAL SHOP WORKERS. Journal of Modern Educational Achievements, 3, 240-247.
17. Erxonboyev, N., & Medeshov, B. (2023). О 'ТА ХАВФЛИ YUQUMLI KASALLIKLAR ANIQLANGANDA, HARAКATLANISH QOIDALARI. Наука и технология в современном мире, 2(10), 30-36.
18. Khakimovich, A. S., Uktamovich, A. M., & Hamidovich, Q. A. (2023). CARRYING OUT EMERGENCY RESCUE OPERATIONS IN CASE OF EMERGENCY IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS. American Journal of Applied Science and Technology, 3(03), 11-17.

19. угли Зухриддинов, Х. Қ., & Амиров, М. У. (2022). АНАЛИЗ СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ. INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE, 1(6), 150-158.
20. Sadikovich, U. M. N. R. R. (2022). BASICS FOR ENSURING THE SAFETY OF THERMAL SHOP WORKERS. Journal of Modern Educational Achievements, 3, 240-247.
21. Ergashevich, U. M. N. M. B. (2023). PROBLEMS OF PREVENTING ACCIDENTS ON RAILWAYS AND ENSURING THE SAFETY OF CITIZENS. Journal of Modern Educational Achievements, 5(5), 209-215.
22. Abdazimov, S. K., & Medeshev, B. E. (2023). LABOR PROTECTION RULES AND INSTRUCTIONS WHEN USING COMPUTER AND ORG TECHNIQUES IN PRODUCTION ENTERPRISES, ORGANIZATIONS AND INSTITUTIONS ARE WE DOING IT RIGHT??. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(3), 383-387.
23. Abdazimov, S. X., Medeshov, B. E., & Mirhamitov, J. M. (2023). THE AXIOM OF POTENTIAL DANGER. RISK AS A MEASURE OF DAMAGE IN TRANSPORT COMPANIES. American Journal of Applied Science and Technology, 3(02), 82-92.
24. Erxonboyev, N., & Medeshov, B. (2023). О "ТА XAVFLI YUQUMLI KASALLIKLAR ANIQLANGANDA, HARAKATLANISH QOIDALARI. Наука и технология в современном мире, 2(10), 30-36.
25. Abdazimov, S., Medeshev, B., & Muminjonova, N. (2023). FACTORS FOR IMPROVING THE PEDAGOGICAL SKILLS OF TEACHERS IN TEACHING THE SCIENCE OF LABOR PROTECTION TO" RAILWAY COLLEGE STUDENTS. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(4), 852-856.
26. Ogli, Z. K. Q. (2022). MA'LUMOTLARNI OPTIK DATCHIKLAR YORDAMIDA YETKAZISH VA O 'LCHASH TIZIMLARINI ISHLAB CHIQUISH. Трансформация моделей корпоративного управления в условиях цифровой экономики, 1(1), 237-241.
27. Zuhriddinov, H. (2022). ELIMINATION OF VARIOUS HAZARDS THROUGH THE USE OF OPTICAL SENSORS IN THE ENERGY, CIVILIAN AND TRANSPORT SECTORS. Academic research in modern science, 1(9), 433-441.
28. Qaxramonjon o'g'li, Z. H. MA'LUMOTLARNI OPTIK DATCHIKLAR YORDAMIDA YETKAZISH VA O 'LCHASH TIZIMLARINI ISHLAB CHIQUISH. Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida korporativ boshqaruv modellarining transformatsiyasi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani, 10.
29. Qaxramonjon o'g'li, Z. H. HOZIRGI ZAMONAVIY RIVOJLANAGAN DAVRDA OPTIK DATCHIKLARDAN FOYDALANIB TURLI SOHALARDAGI HAVFLARNI OLDINI OLIHNI O'RGANISH. Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida korporativ boshqaruv modellarining transformatsiyasi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani, 10.
30. Alimovich, M. O., & Qaxramonjon o'g'li, Z. H. QISHLOQ XO'JALIGIDA NAMLIK DATCHIKLARIDAN OQILONA FOYDALANISH USULLARI. Journal of Advanced Research and Stability.
31. Qaxramonjon o'g'li, Z. H. OPTIK TOLALI DATCHIKLARNING BOSHQADATCHIKLARDAN FOYDALANISHDAGI AFZALLIKLARI. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ, (25).
32. Qaxramonjon o'g'li, Z. H. (2022). ANALYSIS OF SAFETY IN CONSTRUCTION SITES USING OPTICAL SENSORS. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(6), 131-140.
33. O'G'li, Z. H. Q. (2022). Analysis of safety in construction sites using optical sensors.

34. Ogli, Z. K. Q. (2022). HOZIRGI ZAMONAVIY RIVOJLANAGAN DAVRDA OPTIK DATCHIKLARDAN FOYDALANIB TURLI SOHALARDAGI HAVFLARNI OLDINI OLISHNI O'RGANISH. Трансформация моделей корпоративного управления в условиях цифровой экономики, 1(1), 231-236.
35. Hakimovich, A. S., & Qaxramonjon o'g'li, Z. H. (2022). Prediction of Situations That May Occur in Emergency Situations of Bridges by Means of Optical Sensors. Texas Journal of Engineering and Technology, 13, 55-59.
36. Qaxramonjon o'g'li, Z. H., & Hakimovich, A. S. Prediction of Situations That May Occur in Emergency Situations of Bridges by Means of Optical Sensors. 55-59 page.
37. Hakimovich, A. S., & Qaxramonjon o'g'li, Z. H. (2022). Analyzing the Results of Monitoring the Situations that May Occur in Emergency Situations of Bridges Through Various Optical Sensors. Global Scientific Review, 8, 80-88.
38. Abdazimov, S. X., & Zuhridinov, H. (2022). CONTINUOUS MONITORING SYSTEM ON BRIDGES TO PREVENT EMERGENCIES. Journal of Integrated Education and Research, 1(6), 95-99.
39. Abdazimov, S. X., & Zuhridinov, H. (2022). REVIEW THE BRIDGE MONITORING SYSTEM ON A REGULAR BASIS TO PREVENT EMERGENCY SITUATIONS. Journal of Integrated Education and Research, 1(6), 90-94.
40. Musayev, S. G., & Zuhridinov, H. (2022). BINOLARDA KELIB CHIQISHI MUMKIN BO'LGAN FAVQULODDAGI VAZIYATLARDA YONG'IN HODISALARINI OPTIK HARORAT DATCHIKI ORQALI ANIQLASH. Journal of Integrated Education and Research, 1(6), 85-89.
41. Kamilov, X., & Zuhridinov, H. (2022). CALCULATION MODEL OF THE EFFICIENCY OF THE MEANS OF PROTECTION AGAINST THE ELECTROMAGNETIC FIELD (BY THE EXAMPLE OF A TRAIN DISPATCH WORKSTATION). Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya, 1(6), 183-189.
42. Abdazimov, S., & Zuhridinov, H. (2022). MONITORING USING FIBER BRAGG GRID SENSORS IN EMERGENCY PREVENTION OF BRIDGES. Eurasian Journal of Academic Research, 2(11), 1066-1075.
43. угли Зухриддинов, X. K., & Амиров, M. Y. (2022). АНАЛИЗ СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ. INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE, 1(6), 150-158.
44. Gulamovich, M. S., & O'G'Li, Z. H. Q. (2022). PEDAGOG XODIMLARDAGI ERGONOMIK BILIM VA KO'NIKMALARINI ZAMONONAVIY OLIY TA'LIM MUASSASALARIDAGI HOLATINI O'RGANISH. Ta'lim fidoyilari, 28, 21-29.
45. Hakimovich, A. S., & Qaxramonjon o'g'li, Z. H. CONSIDERATION OF THE USE OF OPTICAL SENSORS IN EMERGENCY PREVENTION AND METHODS FOR USE IN WATER.
46. Gulamovich, M. S., & O'G'Li, Z. H. Q. (2023). LEARNING THE SKILLS OF ERGONOMIC KNOWLEDGE IN PRODUCTION THROUGH DIGITALIZATION. Ta'lim fidoyilari, 16, 137-144.
47. Gulamovich, M. S., & O'G'Li, Z. H. Q. (2023). ERGONOMIC PERSONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS THROUGH DIGITALIZATION OF MODERN EDUCATION. Ta'lim fidoyilari, 16, 130-136.
48. Kamilov, X., & Zuhridinov, H. (2022). TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH; ELEKTROMAGNIT MAYDON TA'SIRIDAN HIMOYALASH VOSITASI SAMADORLIGINI HISOB

MODELI (TEMIR YO‘L STANSIYASI NAVBATCHISI ISH JOYI MISOLIDA). Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya, 1(6), 176-182.

49. Kamilov, X., & Zuhridinov, H. (2022). TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH; ELEKTROMAGNIT MAYDON TA‘SIRIDAN HIMOYALASH VOSITASI SAMADORLIGINI HISOB MODELI (TEMIR YO‘L STANSIYASI NAVBATCHISI ISH JOYI MISOLIDA). Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya, 1(6), 176-182

50. Sulaymanov S., Kamilov K. M., Talipov M. M. TO THE PREVENTION OF FIRES RELATED TO ACCIDENTS OF MUNICIPAL-ENERGY NETWORKS OF THE DESTROYED PART OF THE CITY //Journal of Tashkent Institute of Railway Engineers. – 2020. – T. 16. – №. 2. – C. 158-161.

51. Sulaymanov S., Kamilov K. M. ANALYSIS OF VIDEO MONITORING OF RESULTS OF LABOR ACTIVITIES OF TRAIN DISPATCHER (AS A TRAFFIC DISPATCHER OF THE SINGLE DISPATCH CENTER OF THE JOINT-STOCK COMPANY" UZBEKISTAN TEMIR YOLLARI".) //Journal of Tashkent Institute of Railway Engineers. – 2019. – T. 15. – №. 2. – C. 198-201.

52. Sulaymanov S., Kamilov X. Developing a method for attestating of working condition (In example of «uzbekistan railways» joint-stock company single dispatching center) //Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. – 2019. – T. 11. – №. 7. – C. 865-869.

53. Kamilov X., Zuhridinov H. CALCULATION MODEL OF THE EFFICIENCY OF THE MEANS OF PROTECTION AGAINST THE ELECTROMAGNETIC FIELD (BY THE EXAMPLE OF A TRAIN DISPATCH WORKSTATION) //Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya. – 2022. – T. 1. – №. 6. – C. 183-189.

54. Kamilov, X., & Zuhridinov, H. (2022). Calculation Model Of The Efficiency Of The Means Of Protection Against The Electromagnetic Field (By The Example Of A Train Dispatch Workstation). Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya, 1(6), 183-189.

55. Камиллов, Х. М. (2022). ТЕМИР ЙЎЛ ТРАНСПОРТИ ҲАРАКАТЛАНУВЧИ ТАРКИБИДА ЁНГИНИ БОШЛАНГИЧ БОСҚИЧДА ОЛДИНИ ОЛИШ. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(1), 177-179.

56. Сулайманов, С., & Камиллов, Х. М. (2019). Оценка социально-экономической эффективности технических решений по улучшению условия труда поездных диспетчеров. In Развитие экономической науки на транспорте: экономическая основа будущего транспортных систем (pp. 751-758).

57. Kamilov, X., & Zuhridinov, H. (2022). TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH; ELEKTROMAGNIT MAYDON TA‘SIRIDAN HIMOYALASH VOSITASI SAMADORLIGINI HISOB MODELI (TEMIR YO‘L STANSIYASI NAVBATCHISI ISH JOYI MISOLIDA). Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya, 1(6), 176-182.

58. Abdazimov, S., Medeshev, B., & Muminjonova, N. (2023). FACTORS FOR IMPROVING THE PEDAGOGICAL SKILLS OF TEACHERS IN TEACHING THE SCIENCE OF LABOR PROTECTION TO" RAILWAY COLLEGE STUDENTS. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(4), 852-856.